

COPESE

Concursos | Projetos Estratégicos | Seleções
Universidade Federal do Piauí

 <http://doi.org/10.5281/zenodo.16220737>

EDITAL 11/2025 -
PROFICIÊNCIA
EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA

MANUAL DO
COORDENADOR
DE SALA

1. ORIENTAÇÕES AOS COORDENADORES DAS SALAS VIRTUAIS

- 1.1. As provas online do Exame de Proficiência de Leitura em Língua Estrangeira – Edital 11/2025 serão aplicadas em reuniões virtuais na plataforma Google Meet, no dia **27/07/2025**, no turno manhã (Inglês) e no turno da tarde (Espanhol e Francês).
- 1.2. Os Coordenadores de Sala Virtual deverão criar (agendar) as reuniões virtuais na plataforma Google Meet para o dia **27/03/2025**, das **7h00min às 12h00min** para o idioma de Inglês e das **13h00min às 18h00min** para os idiomas de Espanhol e Francês.
- 1.3. O Título da sessão será enviado acompanhado dos endereços de e-mail dos candidatos.
- 1.4. Cada Coordenador de Sala Virtual deverá enviar o convite aos candidatos de sua sala virtual para participar da prova online, através dos e-mails dos candidatos, de acordo com as relações de candidatos distribuídos por idioma e área de conhecimento, as quais serão enviadas pela COPESE/UFPI.
 - 1.4.1) Nos casos em que o endereço de e-mail informado pelo candidato esteja incorreto e que, portanto, o convite não for devidamente encaminhado ao candidato, o coordenador deverá informar à COPESE. Não será permitido ao candidato acessar a sessão com endereço de e-mail diferente do informado durante a inscrição.
 - 1.4.2) O agendamento das sessões deve ser realizado pelo coordenador impreterivelmente até dia **22/07/2025**, utilizando o e-mail institucional da UFPI.
 - 1.4.3) Eventuais dúvidas dos candidatos, devem ser encaminhadas para o e-mail institucional da COPESE: copese@ufpi.edu.br
- 1.5. Os links de acesso às provas online serão encaminhados pela COPESE aos e-mails dos Coordenadores de Sala até as 8h20min (Inglês) e, até as 14h20min (Espanhol e Francês), do dia **27/07/2025**.
- 1.6. Cada Coordenador de Sala Virtual deverá gravar a sessão online a partir do início da sessão, bem como a transcrição do chat. O software para gravação de tela (áudio e vídeo) deve ser o OCAM, disponível para WINDOWS EM: <https://11nq.com/ocamwindows>. Para Salvar o Chat, o coordenador da sala deve copiar todo o texto do chat do Google meet e copiar para um documento do Word ou bloco de notas, salvando o arquivo em docx / doc (WORD) ou txt (bloco de notas)
- 1.7. Conforme os candidatos acessarem a sala, o Coordenador de Sala Virtual deve realizar a identificação do candidato. Deverá solicitar que os candidatos digitem no chat o nome completo e o número do documento oficial, listados no subitem 6.4.4 do Edital 11/2025, indicando para a câmera o documento de identificação e proceder à devida conferência com a frequência de candidatos por sala virtual;
- 1.8. Os Coordenadores de Sala Virtual deverão identificar, na frequência de candidatos de sala virtual, os candidatos faltosos e discriminar os horários de entrada e saída dos candidatos presentes, bem como especificar o total de candidatos presentes e ausentes, no resumo de frequência.
- 1.9. Os Coordenadores de Sala Virtual devem especificar na Ata o motivo da eliminação do candidato e identificando-o com o nome e o número da inscrição.

- 1.10. Após iniciada a prova, os avisos e informações a serem dadas aos candidatos devem ser repassados de forma escrita, através do chat;
- 1.11. Deve-se orientar aos candidatos que utilizem como usuário do *Google Meet* o nome próprio, evitando utilização de apelidos ou nomes de terceiros.
- 1.12. Para realização da prova, o candidato deverá acessar **um computador** com câmera e microfone funcionando adequadamente; **Não será permitida a realização da prova através de celulares, tablets ou dispositivos similares e nem a utilização de duas máquinas.**
- 1.13. O candidato deverá utilizar o seu e-mail, de uso pessoal, informado no ato da inscrição para acessar a sala virtual mediante o link a ser encaminhado pela COPESE, não será aceito a utilização de e-mail de terceiros.
- 1.14. Cada Coordenador de Sala Virtual disponibilizará, através do chat, o link das provas online somente às 8h30min (Inglês) e 14h30min (Espanhol e Francês);
- 1.15. Iniciada a prova, não será permitida a entrada de candidatos à sala virtual e o candidato presente só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início da prova;
- 1.16. O Coordenador de Sala informará ao candidato:
 - que deverá permanecer em local restrito unicamente ao candidato sendo vedada a participação de terceiros, assim como a interferência de vozes, áudios ou outros sons que denotem auxílio na realização da prova;
 - que é terminantemente proibido ausentar-se da sala virtual, desligar a câmera de seu computador, diminuir a iluminação da sala onde se encontra ter a presença de outra(s) pessoa(s) no mesmo espaço, acessar e-mails ou outros sites e janelas.
 - que é facultado o uso individual de dicionário bilíngue impresso. Sendo vedado o uso de dicionários eletrônicos, tampouco o uso de dicionários que pertençam a quaisquer aplicativos telefônicos;
 - que, ao encerrar a prova, o candidato deverá comunicar através chat ao Coordenador de Sala e, em seguida, sair da sala virtual imediatamente.
- 1.17. O Coordenador de Sala Virtual deverá preencher, e enviar, o Formulário da Ata de Aplicação da Prova online, cujo link será enviado para seus respectivos e-mails.
- 1.18. O Coordenador de Sala Virtual deverá anexar à Ata, em local próprio para realizar upload, os seguintes arquivos: frequência, transcrição do chat e gravação do vídeo (através do aplicativo de sua preferência), devendo ser permitido à COPESE o acesso às gravações.
- 1.19. Deverá ser reportado em Ata, o candidato que perder a conexão de internet por 5 minutos ou mais, para posterior análise da Coordenadoria Permanente de Seleção.

1 CONFIGURAÇÕES PARA ABERTURA DAS SESSÕES DAS SALAS VIRTUAIS

Título: Exame de Proficiência – Edital 11/2025

Data: 27/07/2025 INGLÊS: 7 am às 12 pm

ESPAÑHOL/FRANCÊS: 13 pm às 18 pm

Descrição: Número da sala (conforme encaminhado)

Desmarcar os itens: modificar eventos, convidar outras pessoas e ver lista de convidados;

Salvar e enviar o convite.

2 ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS PARA ACESSO À SALA VIRTUAL E REALIZAÇÃO DAS PROVAS

➤ A partir do dia 24/07/2025:

- 1 O candidato receberá um e-mail informando o link de acesso à sala virtual para realização da prova e deverá confirmar sua participação;
- 2 É importante que o candidato verifique se o link chegou em sua Caixa de Entrada ou ainda no Spam de seu e-mail;
- 3 O candidato deverá acessar o link enviado para certificar-se que está funcionando perfeitamente;
- 4 Para acessar a sala virtual, o candidato deverá “clique” no link enviado para seu e-mail.

➤ No dia 27/07/2025:

- 5 O candidato deverá entrar na sala virtual preferencialmente com 40 minutos de antecedência do horário estabelecido para o início da Prova online;
- 6 Não será permitido acesso à sala virtual após o horário estabelecido para o início da Prova online, a saber: **8h00min (Inglês) e 14h00min (Espanhol e Francês)**;
- 7 O tempo de duração da prova online será de 3 (três) horas. Finalizado este período, não serão aceitas respostas;
- 8 O candidato deverá estar logado apenas no seu e-mail informado no ato da inscrição e acessar a sala virtual mediante o link encaminhado;
- 9 É terminantemente proibido ausentar-se da sala virtual, desligar a câmera de seu computador, diminuir a iluminação da sala onde se encontra ter a presença de outra(s) pessoa(s) no mesmo espaço, acessar e-mails ou outros sites e janelas.
- 10 O candidato deve identificar-se ao Coordenador de Sala mediante apresentação de um dos documentos com foto especificados no subitem 6.4.4 do Edital 11/2025;
- 11 O candidato deverá digitar no chat o nome completo e número do documento ao entrar na sala virtual;
- 12 O link de acesso à prova será disponibilizado no chat da sala virtual *Google Meet* às **8h30min (Inglês) e 14h30min (Espanhol e Francês)**;
- 13 A prova ficará disponível e habilitada para respostas apenas no dia e horário estabelecido para sua realização;
- 14 A sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e a sessão será integralmente gravada;
- 15 Após o acesso à sala virtual e do recebimento do link da prova online, o candidato deverá permanecer em local restrito sendo vedada a participação de terceiros, assim como a interferência de vozes, áudios ou outros sons que denotem auxílio na realização da prova;
- 16 É vedado ao candidato ausentar-se da sala virtual, desligar a câmera, diminuir a iluminação do local onde se encontra; ter a presença de outra(s) pessoa(s) no seu ambiente, acessar e-mails ou outros sites e janelas;
- 17 Caso o candidato desligue a câmera de seu computador ou saia da frente de seu computador durante a realização da prova online, sua prova será desconsiderada para avaliação e para atribuição de nota;

- 18 Ao acessar o formulário da prova o candidato deverá informar corretamente os dados solicitados, como número de inscrição, área do idioma e endereço de e-mail;
- 19 Será facultado ao candidato o uso individual de dicionário bilíngue impresso, sendo vedado o uso de dicionários eletrônicos, tampouco o uso de dicionários que pertençam a quaisquer aplicativos telefônicos;
- 20 O candidato somente poderá dirigir-se ao Coordenador de Sala virtual através do *chat*, inclusive para comunicar que já encerrou sua prova;
- 21 Ao encerrar a prova o candidato deve clicar em “ENVIAR” no formulário e comunicar, através *chat*, ao Coordenador de Sala.
- 22 Após o encerramento da prova, o candidato deve verificar se recebeu, através do e-mail, o recibo do envio das respostas. Caso não tenha recebido, solicite que o candidato permaneça em sala e realize nova tentativa de envio, em caso de maiores dificuldades entre em contato com a COPESE/UFPI para informar imediatamente;
- 23 É de inteira responsabilidade de o candidato estar ciente das normas que regem o Processo Seletivo, as quais encontram-se estabelecidas no Edital 11/2025.

Teresina, 18 de julho de 2025.
COPESE